

ALISHER NAVOIY HAMD G‘AZALLARIDAGI TASAVVUFIIY

TIMSOLLAR

Roxataliyeva Noila G‘ayratjon qizi

ToshDO‘TAU magistri

Annotatsiya: Sharq adabiyotida an‘ana sifatida keng tarqalgan hamd g‘azallar Allohni madh etishga, uning sifatлари tavsifiga bag‘ishlangan. Alisher Navoiy ijodiyotida mazkur turdagi g‘azallar ko‘lami salmoqli. Bu turdagi g‘azallar muayyan adabiy borliq, shoirning botiniy ehtiyoji – olam va odamni mukammal idrok etish istagining samarasi. Uni o‘rganish, anglash, shoir ijodiy laboratoriyasiga chuqur kirib borishga urinish, g‘azallarning ma‘no ko‘lami, obrazlar dunyosi va badiiy san‘atlar doirasini tadqiq etish, ularning o‘zaro uyg‘unligini tekshirish matn mazmunini yanada chuqurroq anglashga keng yo‘l ochadi.

Kalit so‘zlar: hamd, oshiq, yor, quyosh, zarra, sham, parvona, gul, bulbul.

Ma‘lumki, Sharqda, xususan, Islom adabiyotida kitob tartib berishning o‘ziga xos an‘analari mavjud. Hozirgacha yaratib kelingan va kelinayotgan asarlarning deyarli barchasi, avvalo, Alloh taologa hamd bilan boshlanadi. Xoh diniy, xoh ilmiy, xoh badiiy asar bo‘lsin, barchasida buni ko‘rishimiz mumkin. Aliybek Rustamiy bu an‘anaga shunday baho beradi: “Chunki “Ijod sunnati”ga binoan basmaladan so‘ng hamd aytiladi”[Рустамий А. Адйблар одобидан адаблар. – Тошкент: Маънавият, 2003. – Б.77]. Bu an‘ana esa she‘riyatda yana-da go‘zal tarzda namoyon bo‘ladi. Devon tartib bergan har bir ijodkor eng boshida hamd g‘azallarning tengsiz namunalarini keltirishadi.

Hazrat Navoiy ijodining gultoji bo‘lmish “Xazoyin ul-maoniy” kulliyotida biz so‘z yuritayotgan hamd g‘azallarning sayqallangan va tengsiz namunalarini ko‘rishimiz mumkin. Kulliyotdagi har bir devon Sharqda mavjud an‘anaga muvofiq hamd, munojot ruhidagi g‘azallar bilan boshlanadi. “Hamd, munojot yo‘lida bitilgan g‘azallarda shoir Allohni madh etadi, ulug‘laydi, undan najot so‘raydi, o‘zining

zaifligi, oʻjiz-u notavonligini izhor qiladi”[Муллахўжаева Каромат. Алишер Навоий ғазалиётида тасаввуфий тимсол ва бадий санъатлар уйғунлиги. – Тошкент: Академнашр, 2019. – Б. 9].

Hamd gʻazallarning aksariyatida shoir Alloh butun mavjudotning yaratuvchisi ekanligini badiiy til bilan taʼriflaydi. Bunda yaralganlarning bari – Allohning mavjudligiga isbot deb qaraladi. Chunki tasavvufda butun borliq – Alloh, yaʼni Zotning koʻrinishi – tajallisi deb qaraladi.

Allohga murojaat qilib, uni madh etayotgan, undan najot soʻrayotgan shoir oʻz fikrlarini ochiq, toʻgʻridan togʻri, koʻp qatlamli maʼnolar kasb etgan timsol-u tashbehlar ostiga yashirmasdan, bunday usulni qoʻllagan taqdirda ham, muayyan ishoralar bilan ifodalaydi, yaʼni majoziy ishq zamirida haqiqiy ishq kuylanmaydi, balki Allohga muhabbatning oʻzi bitiladi. Aynan shu jihati bilan bu turkum gʻazallar shoirning koʻp qatlamli maʼno kasb etgan oshiqona tasavvufga mansub gʻazallarini oʻrganishda kalit boʻlib xizmat qilishi mumkin.

Hamd gʻazallarda quyosh, zarra, gul, bulbul, gulzor va shunga oʻxshash timsollar, asosan, Haqning qudrati, goʻzalligi va boshqa koʻplab sifatlarini, ayni paytda, oshiqning Haqqa boʻlgan muhabbatini ramziy yoʻl bilan ifodalashga imkon beradi. Tasavvuf lugʻatlarida gul oshiq koʻnglining mahbub ishtiyoqida yalligʻlanishi yoki koʻngilda zohir boʻlgan bilimning natijasi va mevasi sifatida tushuntiriladi; gulzor dardning kuchayishini, ayni paytda, pir suhbatining taʼsirini anglatadi. Shuningdek, solik koʻnglining maʼrifat va irfonga toʻlishini ham bildiradi. Bulbul esa oshiq, ammo zohiriy goʻzallikka oshiqlik belgisidir.

Oshiqlik va maʼshuqlik, Haq va banda oʻrtasidagi munosabatlar oʻz-oʻzidan ularga muvofiq qoʻllanadigan obrazlar juftligini keltirib chiqaradi. Quyosh-zarra, gulbulbul, sham-parvona, Layli-Majnun va boshqalar shular jumlasidandir. Shuni taʼkidlash kerakki, hamd gʻazallarda tazod zohiran zid tushunchalarni ifodalagandek koʻrinsa-da, aslida mohiyatning hodisadagi, butunning qismdagi koʻrinishini ifodalashda qoʻl keladi.

Navoiy gulshani vaqtigʻa ehson yamgʻurun yogʻdur

Ki, anda gul bila bulbulgʻa yoʻq bargu navo paydo.

(“Navodir ush-shabob” 3- g‘azal)

Hamd g‘azallarda juftlikda qo‘llanilgan ushbu gul va bulbul timsollari ko‘pincha faqat shu turkum g‘azallargagina xos ma‘no-mazmun kasb etadi. Shoir tasavvuf ta‘limotining barcha vakillari singari koinotda, olamda, tabiat bag‘rida va uning har bir hodisasida, jonzot-u jismlarida Haqning biror-bir sifatini, aniqrog‘i, jilvasini ko‘radi. Gul endi oshiq ko‘nglining mahbub ishtiyoqida yallig‘lanishi emas, balki Alloh go‘zalligini namoyish etish uchun bir ko‘zgu bo‘lsa, bulbul ana shu go‘zallik shaydosi.

Hamdlardagi gul, bulbul va shu kabi timsollarni qo‘llashdan murod Allohni, uning sifatlarini ta‘rif-tavsif va madh etishdir.

*Sening jamolingga gul ko‘zgosida bulbul mast,
Sening zuhuring ila gul jamolig‘a mag‘rur.*

*Yo‘q ersa g‘unchag‘a hifzing nechukki parda arus,
Arusi pardanishin yanglig‘ o‘lmag‘ay mastur.*

(“Navodir ush-shabob” 132-g‘azal)

Hamd g‘azallaridagi bulbul va gul timsollari bilan bir qatorda parvona va sham jufligining o‘rinli qo‘llanganligini ta‘kidlash muhim. Bulbul va gul timsollariga o‘xshash munosabatlarni ifodalash uchun istifoda etilgan bu timsollar ulardan qisman farq ham qiladi. Gul ilohiyot zuhuri, sham esa ilohiy nur, manba timsolidir[Süleyman Uludağ. Tasavvuf terimlari sözlüğü. – İstanbul: Marifet yayınları, 1995. S. 491].

Bulbul oshiq, aniqrog‘i, zohiriy go‘zallik oshig‘i sifatida talqin etilganligini ta‘kidlagan edik. Parvona esa ilohiy go‘zallik oshig‘i va fano timsoli hisoblanadi. Bulbul gulni – zuhurotni, ya‘ni zohiriy go‘zallikni zavq bilan sevar ekan, undagi ilohiy mohiyatni anglab yetolmaydi. Shuning uchun har tong takror-takror sayrab, bir xil holatni qaytaraveradi. Parvona esa ilohiy mohiyatni – manbani anglab yetish timsoli va u oxir-oqibat o‘z maqsadi yo‘lida (o‘zini o‘tga urib) halok (foniy) bo‘ladi.

*Sen etting sham‘u gulda jilvakim, parvonavu bulbul
Biri kuydi, biriga bo‘ldi yuz dardu balo paydo.*

(“Navodir ush-shabob” 3-g‘azal)

Agar shoir lirik merosidagi hamdlar sinchiklab o‘rganib chiqilsa, ularning o‘zi uchun zarur bo‘lgan sharh va izohlarni ham shu hamd g‘azallarining o‘zidan topish mumkin. “Ey jamoling jilvasi mir’ot ins-u jon aro...” – deb yozadi Navoiy. Dunyo – Haq jamolining mir’ot – ko‘zgudagi namoyishi ekanligini ochiq ifodalagan shoir mohiyatga yetishning mashaqqatli yo‘lini ham ko‘rsatib beradi.

Yuzung ko‘zgidin olamda yuz nuru safo paydo,

Quyosh andin aningdekkim quyoshdin zarra nopaydo.

(“Navodir ush-shabob” 3-g‘azal)

Qorang‘udurur olam ohim tunidin,

Quyosh yanglig‘ och orazi olamoro.

(“Navodir ush-shabob” 4-g‘azal)

Ey jamoling mehridin ravshan azaldin to abad,

Zarra yanglig‘ ul yorug‘luq ichra sargardon xirad.

Kunhi zotingdin xirad gar bo‘lsa a‘mo ne ajab,

Zarrag‘a yuz ming quyosh mohiyatin bilmak ne had.

(“Navodir ush-shabob” 114-g‘azal)

“Hamd g‘azallarda keng qo‘llanilgan timsollardan biri – Quyosh. U shoirning eng sevimli, takror-takror qo‘llaydigan timsollaridan. Shoir ijodiy niyatini ro‘yobga chiqarishga katta imkoniyatlar bergan Quyosh timsoli xurshid, mehr, oftob singari ma‘nodosh atamalar bilan g‘azallarda tez-tez uchrab turadi. Quyoshning ulkanligi, nur-ziyosining bepoyonligi, harorati, tafti va boshqa xususiyatlari bu timsolni ham dunyoviy, ham diniy-so‘fiyona talqinlarda qo‘llashga asos bo‘la oladi. Bu timsol vositasida bitilgan baytlar va g‘azallar zamiriga Alloh, olam va odam haqidagi muhim qarashlar singdirilgan. “Farhod va Shirin” dostonida Farhodga bashorat va nasihatlar qilayotgan Suqrot ishqni Quyoshga, majoziy ishqni uning nuriga qiyoslaganini eslasak, shoir g‘azallarida ham (ayniqsa, hamdlarda) Quyosh Haqdan nishona ekanligini anglash mumkin. Tasavvufga oid lug‘atlarda Quyosh birlamchi manbadan nishona yoki buyuk ilohiy qudratning in‘ikosi sifatida talqin etiladi”[

Муллахўжаева Каромат. Алишер Навоий ғазалиётда тасаввуфий тимсол ва бадий санъатлар уйғунлиги. – Тошкент: Академнашр, 2019. – Б. 38].

*Zihe zuhuri jamoling quyosh kebi paydo,
Yuzung quyoshig‘a zarroti kavn o‘lub shaydo.*

*Yuzung ziyosidin ar subh ayni ichra bayoz,
Soching qorasidin ar shom boshida savdo,
(“Navodir ush-shabob” 1-g‘azal)*

Alloh tufayli bu olam mavjud. Bu fikrni bizning aqlimiz sig‘dirishi mumkin bo‘lgan quyoshga qiyoslab ifodalagan Navoiy boshqa bir g‘azalida shunday bir baytni keltiradiki, undan yuqoridagi baytni sharhlash uchun foydalanish ham mumkin.

*Ham xirad nuri topib husnung quyoshidin dimog‘,
Ham vara‘ zo‘ri olib zikring g‘izosidin jasad.
(“Navodir ush-shabob” 114-g‘azal)*

Navoiy olam va odamning yaratilishi haqidagi diniy-so‘fiyona fikrlarini quyosh va zarra misolida tushuntirar ekan, har qanday zarralar birikmasi quyosh bo‘lolmasligini, quyoshning mavjudligi esa zarralar mavjudligini taqozo etishini ta‘kidlaydi. Biroq zarralar to‘dasi – zarrotning quyosh zotini isbotlashiga hojat yo‘q. Quyoshning mavjudligi shunday ham ma‘lum.

*Zihe mazohir aro mehri orazingdin nur,
Quyosh tin uylaki zarrot xayli ichra zuhur.*

*Vujudung ayladi kavnu makon vujudin fosh,
Hamul sifatki quyosh qildi zarrani mashhur.*

*Xirad gar a‘mo esa kunhi zoting ichra ne tong,
Quyoshni ko‘rmasa xuffosh bordurur ma‘zur.
(“Navodir ush-shabob” 132-g‘azal)*

Demak, Allohning borligi va birligini isbotlashga hojat yo‘q. Har qanday shubhalarsiz unga iymon keltirish kerak degan diniy aqida – tavhid sharti ifodalangan bu bayt shunday davom etadi.

Shoir quyoshga qaysi zarra maqbul kelsa, undan sharaf bilan faxrlangani kabi sen o‘zing maqbul ko‘rgan zarrani – insonni sharaflashing mumkin degan fikrni Qur’oni Kariymdagi “...Alloh o‘zi istagan kishilarni to‘g‘ri yo‘lga hidoyat qiladi”[Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Тафсири Ҳилол. Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф. Тафсири Ҳилол 1-жуз. – Тошкент: Ҳилол-Нашр, 2023. – Б. 202] (“Baqara surasi 213-oyat) oyatiga hamohangdir.

Hamd ruhida bitilgan ushbu g‘azalning ayrim baytlarida munojot ohanglari ham seziladi. Jumladan yuqoridagi baytda har bir mo‘min banda kabi oshiq qalbida uning iltifotiga, karamiga musharraf bo‘lish ilinjini quyosh-u zarra timsolida anglatgan shoir endi Allohning bunday marhamatini his etgan solik qalbida muhabbatning yana-da alanganishini, uning Alloh qahridan qo‘rqib lutfidan bahramand bo‘lish umidi bilan yashashini ta’kidlaydi.

Quyosh, zarra, gul, bulbul, sham, parvona, dengiz (bahr), mavj, qatra, hubob kabi badiiy-ramziy timsollar hamda *husn, zot, sifat, zuhur, azal va abad, baqo va fano, bud va nobud, makon va zamon, mir‘ot* kabi diniy-so‘fiyona timsol va tushunchalar shoir ijodiy niyatini ifodalashda muhim vositalar hisoblanadi. Ularni g‘azaldagi vazifasiga ko‘ra turkumlash ham mumkin. Bu timsol va tushunchalarning asosiy qismi ko‘p o‘rinlarda qarama-qarshi yoki o‘xshash tushunchalar juftligi (ilohiy manba va zuhurotni ifodalovchilar) sifatida qo‘llaniladi, mohiyat va hodisani, juz va kullni anglab yetish imkonini beradi. Hamd g‘azallarda so‘fiyona ma’no-mazmun kasb etgan timsol va tushunchalar anchagina.

Esmayin lutfung riyozidin chaman sari nasim,

Gulga bulbul qayda vola bo‘ldi bu bo‘ston aro.

(“Badoye ul-vasat” 4-g‘azal)

Hamd g‘azallarning ham asosiy timsollari – mahbub va uning oshig‘i. Oshiq o‘z mahbubi – Alloh yo‘lidagi adoqsiz ishq egasidir. U o‘z mahbubini qanchalik sevsa, mahbubi ham uni shu qadar sevishiga ishonadi. Zero, “Alloh zikri – Alloh

muhabbatining alomatidir” degan qudsiy hadis bor. Chindan, Allohni Navoiydek zikr etishni, uni madh etib bunday gʻazallar bitishni uning muhabbatiga sazovor boʻlgan insongina uddalay olishi mumkin. Shoir tavhid hamd gʻazallarda Alloh goʻzalligiga, munojotlarda esa uning rahmliligi, kechirimliligi kabi sifatlariga asosiy eʼtiborni qaratadi, undan umidvor boʻladi.

Mahbub – Alloh hamdini bitgan oshiq-shoir oʻz soʻzlaridan qanoatlanmay, oʻzini bu borada ojiz-u notavon bilib, tazod va tashbeh sanʼatlari yordamida fikrini ifodalaydi.

Bu turkum gʻazallarda tasvirlanayotgan oshiqni soliklikning mohiyatini anglagan, oʻzini shu maqomda koʻra olish darajasida koʻtarilgan deb aytish ham mumkin. Chunki uning dardlari bu dunyoning mohiyatini, Allohni anglash va bularni ifodalab berish darajasi shundan dalolat beradi.

Solikning niyati – oʻz vujudini Haq vujudida koʻrish, unga singib ketish, u bilan birlashish. Haqdan oʻzga narsalarning barchasi (mosivolloh) solik uchun yoʻqlik bilan barobar. Shoir soʻfiyona qarashlarini ifodalayotgan ushbu bayt hamd gʻazallaridan koʻzlangan maqsadni oydinlashtiradi. Mana shunday ulugʻ niyat bilan, otashin muhabbat bilan oshiq-shoir oʻz mahbubi – Allohni madh etib, soʻfiyona qarashlarini badiiy mukammallik darajasiga olib chiqadi.

Navoiy shaxsiyati haqida toʻliqroq tasavvurga ega boʻlar ekanmiz, bu qadar buyuk insonning gaplari oddiygina, joʻn gap boʻlmasligi yana-da ravshanlashadi. Zotan, soʻz – qalbning, aql – tafakkurning izhori hisoblanadi. Binobarin, Navoiyni tushunish uchun soʻzlarning lugʻaviy maʼnolarini bilishning oʻzi yetarli emas, balki unig boshqa taraflarini ham anglay bilish lozim.

Xulosa qilib aytganda, Navoiyni tushunish uchun Navoiy bilgan va foydalangan bilimlarni, yaʼni Qurʼon, Sunnat, shariat, tariqat, tasavvuf va boshqa ilmlarni bilish, oʻrganish kerak boʻladi. oʻrganganda ham asl manbalardan oʻrganish darkor. Buning uchun, albatta, oʻsha davr Islom olamida ilmiy muomalada boʻlgan tillarni yaxshi oʻzlashtirib, manbalarni begonalarning tarjima yoki tavsiflari asosida emas, asl holatida oʻrganish talab qilinadi. Binobarin, navoiyshunos boʻlishni istagan kishi, avvalo, Islom olimi, tasavvuf bilimdoni boʻlishi, bu ilmlarni bilibgina qolmay, ularni

o‘z hayotiga tatbiq etib, zikr qilingan darajalarni shaxsan o‘zi bosib o‘tishga intilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Алишер Навоий. Йигирма жилдлик. Бешинчи жилд. – Тошкент: Фан, 1990. – 544 б.
2. Алишер Навоий. Йигирма жилдлик. Тўртинчи жилд. – Тошкент: Фан, 1989. – 560 б.
3. Комилов Н. Тасаввуф. – Тошкент, 2009.
4. Муллахўжаева Каромат. Алишер Навоий ғазалиётида тасаввуфий тимсол ва бадий санъатлар уйғунлиги. – Тошкент: Академнашр, 2019. – 208 б.
5. Рустамий А. Адиблар одобидан адаблар. – Тошкент: Маънавият, 2003. – 112 б.
6. Süleyman Uludağ. Tasavvuf terimleri sözlüğü. – İstanbul: Marifet yayınları, 1995. – S. 385.